

**БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ МАҚСАДЛАРИ ВА
ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ****М.Ш.Усманов -***Фалсафа фанлари доктори,
Барқарор ривожланиш маркази
раҳбари*<https://doi.org/10.24412/2181-7294-2023-3-4-6>

2015 йилда БМТ бутунжаҳон саммитида **2030 йилгача бўлган барқарор ривожланиш Кун тартиби, унинг 17 та** ўзаро боғлиқ, бир-бирини мустаҳкамловчи ва тўлдирувчи **Барқарор ривожланиш мақсадлари** (БРМ) ва уларга эришиш борасидаги **169 та вазифа** тасдиқланди. Кун тартиби, бу – одамзод, сайёра ва фаровонлик йўлидаги ҳаракат режаси бўлиб, янада эркинроқ шароитларда умумбашарий тинчликни мустаҳкамлаш, барқарор тинчлик ва тараққиётни таъминлаш, ўзаро боғлиқ ва глобаллашаётган дунёда мавжуд ёки эҳтимолий юзага келадиган муаммоларни бартараф этиш учун биргаликда фаол чоралар кўриш ғояларига асосланган.

“Кун тартиби – 2030” ўрганиш шуни кўрсатдики, у Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси, Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт, Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт, Аёлларга нисбатан камситишнинг барча шаклларида барҳам бериш тўғрисидаги конвенция, Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенция, Қочоқлар мақоми тўғрисидаги конвенция, Коррупцияга қарши конвенция, Қийноқларга ҳамда муомала ва жазолашнинг бошқа шафқатиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматни камситадиган турларига қарши конвенция, Меҳнат мигрантлари ва уларнинг оила аъзолари ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги халқаро конвенция, Ирқий камситишнинг барча турларини йўқ қилиш тўғрисидаги халқаро конвенция, Атроф-муҳитга тааллуқли масалалар бўйича қарорлар қабул қилиш ва одил судловдан фойдаланишда жамоатчиликнинг иштироки тўғрисидаги ахборотдан фойдаланиш тўғрисидаги конвенция (Орхус конвенцияси), БМТнинг Иқлим ўзгариши бўйича доиравий конвенцияси, Биологик хилма-хиллик тўғрисидаги конвенция, Чўлланишга қарши кураш Конвенцияси ва ҳ.к.лар каби инсон ҳуқуқлари бўйича асосий халқаро шартномаларнинг асоси ҳамда квинтессенцияси ҳисобланади.

Яъни **БРМлар комплекс (уйғун) ва бўлинмас характерга эга бўлиб**, барқарор ривожланишнинг **“учта устуни” – иқтисодий, ижтимоий ва экологик** мувозанатни ва барқарор тараққиётни таъминлашга қаратилган.

БМТга аъзо-давлатлар “Кун тартиби – 2030” ни маъқуллаган ҳолда, БРМни миллий сиёсат ва дастурларга киришини таъминлаш, шунингдек зарур ресурсларни тақсимлаш ва фуқаролик жамияти ҳамда хусусий сектор билан ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш мажбуриятини олдилар.

“Кун тартиби – 2030” да қайд этилганидек, кучли ва фаол фуқаролик жамияти, унинг қарорлар қабул қилишдаги иштироки, фуқаролар ҳуқуқлари ва эркинликлари ва барқарор ривожланиш, тинчлик, хавфсизлик ҳамда барқарорликнинг зарур шarti ҳисобланади. Фуқаролик жамиятининг фуқаролик маконини кенгайтириш ва фуқаролик жамиятини ҳимоя қилиш, бу – ўзаро боғлиқ уч жиҳатдир. БРМларни муваффақиятли амалга ошириш учун **“ҳеч ким унутилмаслик ва ортда қолмаслигини таъминлаш”** тамойилига асосланган инклюзив сиёсий жараёнлар, масъулиятли, самарали ва ҳисобдор институтлар орқали ҳамжиҳат ёндашув ва ҳамкорлик зарур.

Бунда маълумотларнинг очиқлиги, фуқаролик жамиятининг турли гуруҳларини қамраб олиш, иштирок этиш механизмларининг уйғунлигини ошириш, БРМларга эришиш йўлида фуқаролик жамияти билан ўзаро алоқаларни осонлаштиради.

Шуни таъкидлаш жоизки, Ўзбекистондаги ислохотлар фалсафаси инсон, жамият ва давлатнинг барқарор ривожланишини таъминлаш, мамлакатнинг 2030 йилгача БМТнинг барқарор ривожланиш кун тартибини қўллаб-қувватлаши, шунингдек БМТнинг 2030 йилгача бўлган Глобал кун тартибининг БРМга эришиш ғоясига асосланади.

Ўзбекистоннинг учта тараққиёт стратегик дастури – 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси, 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси ва “Ўзбекистон – 2030” стратегияси инсон шаъни ва кадр-қиммати, унинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш ва ҳимоя қилиш соҳасида мамлакат ўз зиммасига олган халқаро мажбуриятларни тўлиқ қамраб олган, шу билан бирга, **“Кун тартиби – 2030”га ҳамоҳангдир.**

Уларга мувофиқ равишда, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан **2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасида 16 та Миллий мақсад ҳамда уларга самарали эришиш йўлида 126 та вазифа** белгилаб берилди. Барқарор ривожланиш миллий мақсадларини комплекс, тармоқ ва минтақавий ривожланиш стратегияси ва дастурларига интеграция қилиш, БРММни амалга ошириш бўйича масъул вазирлик ва идоралар фаолиятини самарали ташкил этиш, тармоқлараро мувофиқлаштириш ҳамда уларга эришиш йўлида комплекс ёндашувни таъминлаш бўйича мунтазам саъй-ҳаракатлар олиб борилмоқда.

Бундан ташқари, БРММ ва уларни амалга ошириш бўйича йўл харитасининг ўз вақтида ва сифатли бажарилишини назорат қилиш, фуқаролар ва давлат органлари, хўжалик бошқаруви органлари ҳамда мамлакатнинг бошқа ташкилотлари ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш, БРМ ва БРММга эришишда парламент, ҳукумат ва фуқаролик жамияти институтларининг амалий ҳамкорлигини йўлга қўйиш, ушбу масала бўйича парламент ва жамоатчилик муҳокамаларини ташкил этиш, шунингдек ҳар бир инсон манфаатларини таъминлашга қаратилган сиёсатни амалга ошириш мақсадида, **Ўзбекистон Республикасини барқарор ривожлантириш соҳасидаги Миллий мақсадлар ва вазифаларнинг 2030 йилгача бўлган даврда амалга оширилишини назорат қилиш бўйича Парламент комиссияси** тузилди.

Таъкидлаш жоизки, **Барқарор ривожланиш концепциясининг** энг муҳим таркибий қисми инсон ҳуқуқларини, хусусан, янги авлод ҳуқуқларини – экологик ҳуқуқларни таъминлашдир. Бу ҳуқуқларга қуйидагилар киради: қулай атроф-муҳитга бўлган ҳуқуқ, атроф-муҳит тўғрисида маълумот олиш ҳуқуқи, экологик қарорлар қабул қилишда иштирок этиш ҳуқуқи, экологик ҳуқуқбузарлик натижасида етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш ҳуқуқи, экологик ишлар бўйича одил судловдан фойдаланиш ҳуқуқи.

Шу билан бирга, жамиятнинг барқарор ривожланиши ҳар томонлама – ҳарбий, сиёсий, иқтисодий, экологик ва ҳуқуқий хавфсизликни таъминлаш шароитидагина мумкин. Агар ҳарбий, сиёсий ва иқтисодий хавфсизлик узоқ муҳокама қилинган, унинг муайян халқаро ҳуқуқий асослари яратилган бўлса, экологик хавфсизлик ҳали ҳам асосан шиор бўлиб қолмоқда.

Бу борадаги хорижий тажриба бугунги кунда аксарият давлатлар “Кун тартиби – 2030” ва БРМларни ўз конституциялари ва қонунларида акс эттирганлар. Бугунги кунда **160 дан** ортик мамлакатларнинг Асосий қонунларини инсонларнинг экологик ҳуқуқи, соғлом ва қулай атроф-муҳит ҳуқуқини тан олувчи **“экологик конституция” сифатида таснифлаш мумкин**, гарчи 20 йил олдин уларнинг сони **60** дан ошмаган. Яъни, фуқароларнинг қулай атроф-муҳитга бўлган ҳуқуқи халқаро ва миллий экологик ҳуқуқнинг жадал ривожланаётган институтидир.

Дунё **конституцияларининг қарийб ярми** тўғридан-тўғри ёки билвосита тоза, сифатли ёки соғлом атроф-муҳитга бўлган муҳим ҳуқуқни кафолатлайди ва **уларнинг**

ярмига яқини атроф-муҳит масалаларида ахборот олиш, иштирок этиш ёки судга мурожаат қилиш ҳуқуқини ҳам кафолатлайди. **70 яқин конституцияда** шахсларнинг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш масъулияти ёки бурчи қайд этилган бўлса, бошқалари давлат сиёсатининг директив тамойилларини ўз ичига олади. Қатор **миллий конституциялар** сув, флора ва фаунани ўз ичига олган муайян экологик ресурсларга мурожаат қилади, бошқалари эса атроф-муҳитни ўзига хос йўллар билан, жумладан, жамоат мулки сифатида ёки барқарор ривожланиш нуқтаи назаридан белгилайди.

Яъни, ҳозирда **“қулай атроф-муҳит”** конституциявий ҳуқуқнинг асосий тамойилларидан бирига айланди. Ушбу ҳуқуқни таъминлаш бевосита: фуқароларнинг экологик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш; атроф-муҳитга зарар этказилишининг олдини олиш; экологик ҳуқуқни демократлаштириш; табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш; экологик хавфсизликни таъминлаш; экологик маълумотлардан эркин фойдаланишни ўз ичига олади .

Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясида БРМларга оид нормалар киритилганлиги бу борадаги муҳим аҳамиятга молик жараён дир.

Хуллас БРМлар янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясида тўла ўз аксини топган ва улар Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиялари ва тегишли қонунларига сингдирилган, дейи учун барча асослар мавжуд.

АДАБИЁТЛАР:

1. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. – https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилати Бош Ассамблеясининг 78-сессиясидаги нутқи - <https://president.uz/uz/lists/view/6677>

3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 83 от 21 февраля 2022 г. «О дополнительных мерах по ускорению реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года». – <https://lex.uz/ru/docs/5873508>.

4. Муминов Алишер Гаффарович Ўзбекистон барқарор ривожланиш йўлида // Философия и право. 2023. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekiston-bar-aror-rivozhlanish-y-lida>.

РЕЗЮМЕ

Мақолада Янги Ўзбекистонни барпо этиш йўлидаги демократик ўзгаришлар, БРМни миллий сиёсат ва дастурларга киришини таъминлашнинг илмий-назарий жиҳатлари ўрганилган.

Калит сўзлар: демократия, фуқаролик жамияти, барқарор ривожланиш мақсадлари, Барқарор ривожланиш концепцияси

РЕЗЮМЕ

В статье раскрывается взаимосвязь между стратегиями развития Нового Узбекистана, демократическими изменениями и конституционными реформами, а также глобальными и национальными целями устойчивого развития.

Ключевые слова: демократия, гражданское общество, новая редакция Конституции Узбекистана, концепция устойчивого развития

RESUME

In the article, democratic changes on the way to the establishment of New Uzbekistan, ensuring the inclusion of SDG in national policies and programs, as well as the distribution of necessary resources and the establishment of cooperative relations with civil society and the private sector.

Key words: democracy, civil society, new version of the Constitution of Uzbekistan, concept of sustainable development